

José Maldonado Gómez / Justificación aportación nº 4 (sexenio 2018 / 2023)

Título: MALACODA.

Autor: José Maldonado Gómez

Publica: T20 Ediciones.

Editor: Rodrigo Miguel Serra da Fonseca (ODDROD)

ISBN: 978-84-09-28959-2

EAN: 9788409289592

Tipo ordinario: libro

DOI: [10.5281/zenodo.10576277](https://doi.org/10.5281/zenodo.10576277)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9508-9690>

https://www.limboboy.com/_files/ugd/d17c0c_2427fed1d197465e8fe9d6fbb7331581.pdf

Exposición

Título: MALACODA.

(EXPOSICIÓN INDIVIDUAL / 6 OBRAS)

Autor: José Maldonado Gómez

Lugar: Galería T20. Murcia.

Fecha: 12.03.2021 / 18.06.2021

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://www.limboboy.com/malacoda>

(actualizado 22 de enero de 2024)

José Maldonado muestra su genealogía visual de la figura del demonio dantesco en la galería T20

'Malacoda' de Jose Maldonado.

LA VERDAD

Publicada

isicos
arán
k

MÁS

ZAS
GE

JOSÉ MALDONADO | ARTISTA

"No hay un gran Averno, solo pequeños, aterradores e íntimos infiernos"

"La senda extraviada es la que buscamos para dar sentido a nuestra vida", asegura

Santos Martínez / Asier Ganuza

22-03-21 | 06:00

José Maldonado

La galería murciana T20 ha abierto las puertas del Averno. Lo hizo el pasado viernes y, desde entonces, invita a todo el que así lo desee a que se pase para conocer sus instalaciones. No se preocupen, no hay gritos, no hay llamas ni almas en pena vagando por este particular infierno.

PUBLICIDAD

Estrena por **0€**
Con tu tarifa móvil G+ Max Cine y Series

xiaomi Pad 6

¿Por qué nos atrae el infierno?

Llena tu viaje con Civitatis
by civitatis.com

Muy bien

Saber más

Creo que es una atracción fundada en la curiosidad. Curiosidad por nuestro más que posible hogar... Pero no se trata de un hogar después de la vida. Es un hogar constituido por, y en, nuestro ser. Un cuerpo y un espíritu de los que no podemos escapar, salvo en raras y muy excepcionales ocasiones. Somos conocedores de nuestras buenas acciones (pocas) y, sobre todo, de nuestras malas acciones. En el fondo,

- Señal gratuita en cualquier cajero gratis
- 2024-01-22
Tres enfermedades que el limón ayuda a curar
- 2024-01-18
Shannen Doherty prepara su funeral y revela qué famosos hay vetados
- Otorgado por **CEPSA**
Estos son los biocombustibles de segunda generación que descarbonizan el transporte
- 2024-01-22
El sonado cambio de look de Pilar Rubio que sorprende a todos
- Otorgado por **WUOLAH**
10 consejos para salvar el planeta, ilustrados por Javi Royo (con ilustraciones para descargar) ...

PUBLICIDAD

AUDITOR EL BATE

PUBLICIDAD

Nuevos propósitos y nuevos dispositivos

Lo quiero

(actualizado 22 de enero de 2024)

Siete de Un Golpe

Textos sobre arte contemporáneo, arquitectura y diseño de Javier Díaz-Guardiola publicados semanalmente en ABC Cultural y otras publicaciones del sector

[Inicio](#) [Entrevistas](#) [Reportajes](#) [Críticas](#) [Noticias](#) [Darán que Hablar](#) [De puertas adentro](#) [Otros](#) [Mi perfil](#) [Contacto](#)

[Imagen siguiente](#)

Buscar ...

Maldonado

20 junio, 2021

748 x 960

SUSCRÍBETE AL BLOG POR CORREO ELECTRÓNICO

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

20 junio, 2021

748 x 960

Detalle del montaje de 'Malacoda', de José Maldonado, en T20

SUSCRÍBETE AL BLOG POR CORREO ELECTRÓNICO

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

Dirección de correo electrónico

SUSCRIBIR

SOCIALES

ENTRADAS

- «Océano mar» CondeDuque e
- Cabello/Carce Patio Herreria
- Balance de 20
- Regalar arte e
- Entrevista a A
- Tatxo Benet. C
- Dueño del Mu
- Perfil de Jimer directora del C
- Abre sus puert
- Prohibido» en
- Ela Fidalgo: «el del arte, sol
- Archivo Arkhé

Siete de Un Golpe

Textos sobre arte contemporáneo, arquitectura y diseño de Javier Díaz-Guardiola publicados semanalmente en ABC Cultural y otras publicaciones del sector

[Inicio](#) [Entrevistas](#) [Reportajes](#) [Críticas](#) [Noticias](#) [Darán que Hablar](#) [De puertas adentro](#) [Otros](#) [Mi perfil](#) [Contacto](#)

Últimos proyectos de T-20 en Murcia

jdguardiola
20 junio, 2021
Críticas
Antoni Muntadas, Artillería

Están clavadas tres cruces...

Murcia se adentra en la primavera con tres proyectos de la galería T20 que marcan un interesante 'via crucis' artístico, con Santiago Ydñez, José Maldonado y los fondos de su colección como protagonistas

Buscar ...

SUSCRÍBETE AL BLOG POR
CORREO ELECTRÓNICO

Introduce tu correo electrónico para
suscribirte a este blog y recibir notificaciones

Exposición y Catálogo razonado.

Título: Coordenadas e identidades en la colección Mariano Yera.

Lugar: Palacio de San Esteban. Murcia.

Organiza: Comunidad autónoma de la región de Murcia. Consejería de educación y Cultura.

Fechas: de Febrero hasta Abril de 2022.

Publica: Comunidad autónoma de la región de Murcia. Consejería de educación y Cultura.

ISBN: 978-84-19052-07-0-2

Año publicación: 2022.

(actualizado 22 de enero de 2024)

[http://cendeac.net/base/imgCK/files/CAT%C3%81LOGO%20ATLAS_%20Colecti%C3%B3n%20Yera%20web\(1\).pdf](http://cendeac.net/base/imgCK/files/CAT%C3%81LOGO%20ATLAS_%20Colecti%C3%B3n%20Yera%20web(1).pdf)

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://redcollectors.com/collections/atlas-coordenadas-e-identidades-en-la-coleccion-mariano-yera>

La colección Mariano Yera es uno de los más importantes conjuntos de pintura española del último siglo, solo comparable a las de los grandes museos. El nivel de las obras reunidas es fruto de 23 años de trabajo sobre el terreno con la decidida intención de apoyar la pintura en sus postulados más progresivos.

Esta exposición no se plantea como una sucesión cronológica sino como una superposición de mapas en los que se sitúa cada pintura. Las obras no se suceden por fechas, se enfrentan a sus referentes o sucesoras de manera que el espectador pueda entender cómo se tejen los vínculos genealógicos del arte español más allá de las líneas historiográficas convencionales. De esa manera es posible entender cómo algunos artistas resultan ser determinantes a lo largo del tiempo aunque no necesariamente lo hayan sido en el momento histórico en que les corresponde.

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://www.icarm.es/noticias/la-exposicion-atlas-coordenadas-e-identidades-en-la-coleccion-mariano-yera-atrae-a-mas-de-2-500-visitantes-al-palacio-de-san-esteban-40453>

CENTROS

AGENDA

NOTICIAS

CONVOCATORIAS

PUBLICACIONES

IDENTIDAD CORPORATIVA

CONTACTO

LA EXPOSICIÓN 'ATLAS, COORDENADAS E IDENTIDADES EN LA COLECCIÓN MARIANO YERA' ATRAE A MÁS DE 2.500 VISITANTES AL PALACIO DE SAN ESTEBAN

Inicio / Noticias / 25 mar 2022

Los amantes del arte pueden disfrutar hasta el 2 de abril de las visitas guiadas a la muestra, que cuenta con piezas excepcionales de una de las mejores colecciones pictóricas privadas de España

Más de 2.500 visitantes han pasado ya por la exposición 'Atlas, coordenadas e identidades en la colección Mariano Yera', desde que se inauguró el pasado 3 de febrero, una muestra que reúne en el Palacio de San Esteban una selección de 27 obras maestras de la historia pictórica del siglo XX.

Este magno conjunto muestra obras de 25 artistas diferentes, que se exponen no como una sucesión cronológica sino como una superposición de mapas en los que se sitúa cada pintura. Las obras se enfrentan a sus referentes o sucesoras de manera que el espectador pueda entender cómo se tejen los vínculos genealógicos del arte español, más allá de las líneas historiográficas convencionales. De esa manera es posible entender cómo algunos artistas resultan ser determinantes a lo largo del tiempo, pese a no haber sido entendidos en el que les corresponde históricamente.

La colección Mariano Yera se inició en 1999 y está centrada en la pintura española contemporánea de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Los amantes del arte de la Región podrán disfrutar hasta el 2 de abril de las visitas guiadas a la muestra, que cuenta con piezas excepcionales de una de las mejores colecciones pictóricas privadas de España

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://artecontexto.com/atlas-coordinadas-e-identidades-en-la-coleccion-mariano-yera/>

artecontexto

Inicio | Exposiciones | Artículos | Actualidad | Visitas Virtuales | Plus | Menú

Inicio » Artículos » Atlas. Coordinadas e identidades en la Colección Mariano Yera

Atlas. Coordinadas e identidades en la Colección Mariano Yera

Por: Pedro Medina

Muchos viajes comienzan con un mapa. Tal fue su uso, con frecuencia práctico, a veces utópico, que pronto se multiplicaron sin cesar. La recopilación de los mismos adquirió con Mercator un nombre significativo: "atlas". En su portada: la imagen del titán homónimo, culpable de dirigir una revuelta contra los dioses del Olimpo. Su condena: portar sobre los hombros el peso de la bóveda celeste.

Recibe nuestras noticias con lo más destacado

Correo electrónico

He leído y acepto los [condiciones](#)

Enviar

Gestión de Cookies

Para ofrecerte la mejor experiencia, almacenamos y/o accedemos a la información tecnológica que nos permitirá procesar tus identificaciones únicas en este sitio. Esto puede afectar negativamente a ciertas características de tu experiencia.

Aceptar

[Política de Cookies](#)

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://www.laverdad.es/culturas/exposicion-atlas-coordinadas-20220203223437-ga.html>

LA VERDAD

La exposición 'Atlas, coordenadas e identidades' reúne en San Esteban obras maestras de la pintura del siglo XX

El conjunto visual relata la transformación del arte a lo largo de las décadas relacionando cada obra con sus antecesores y predecesores

Vídeos, 4 de febrero 2022, 09:52

Publicidad

Exposición y Catálogo.

Título: La distancia entre B y A es la misma que entre B y A.

La colección municipal del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid en diálogo con la colección Mariano Yera.

Lugar: Museo de Arte contemporáneo de Madrid (MAC)

Comisaria: Bea Espejo.

Organiza: Museo de Arte contemporáneo de Madrid (MAC)

Fechas: de Junio 2023 a Junio 2024

Publica: Ayuntamiento de Madrid.

ISBN: 978-84-7812-847-1

Año publicación: 2023.

(actualizado 22 de enero de 2024)

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Actividades-y-eventos/La-Distancia-entre-A-y-B-es-la-misma-que-entre-B-y-

A/?vgnnextfmt=default&vgnextoid=d2e7c0fe1eaf7810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnnextchannel=ca9671ee4a9eb410VgnVCM100000171f5a0aRCRD

añ a- [icon]

Añadir a favoritos

COMPARTE ESTA PÁGINA

- [Facebook icon] En Facebook
- [Twitter icon] En Twitter
- [LinkedIn icon] En LinkedIn
- [WhatsApp icon] En WhatsApp
- [Email icon] Por correo

La Distancia entre A y B es la misma que entre B y A

← Volver

[Menu icon] Escuchar [Play icon]

Esta exposición es un diálogo entre la Colección Municipal Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Madrid y la Colección Mariano Yera. O lo que es lo mismo, un juego de distancias entre una colección pública y una colección privada, entre diversas formas de coleccionar, entre la idea de geometría y réplica, entre lo figurativo y lo abstracto, entre géneros y generaciones, entre ver y mirar, entre pintar pintura y pintar sin pintar. Un juego que se extiende a mi labor como comisaria, que implica colocarme frente al arte contemporáneo como lo haría una modista: diseñando una idea, creando un patrón, poniendo en diálogo unas piezas con otras, confeccionando un relato. Hablo de coordinar y medir, pero no por pulgadas como quien manda una onza de pasas, sino medir por el ritmo, el volumen y el desplazamiento: calcular los ángulos como lo hace un pájaro que vuela a través de una celosía de ramas, visualizar la planta de un edificio como lo hace un arquitecto o sentir la presión de las líneas cuando dibujamos sobre un papel al igual que un marinero siente la tensión de las velas a fin de ceñir más o menos el viento. Ese instante que es fundamental en el gesto artístico, tanto interno como externo, y entre lo que hay distancia cero.

(actualizado 22 de enero de 2024)

https://www.arteinformado.com/agenda/f/la-distancia-entre-a-y-b-es-la-misma-que-entre-b-y-a-222325

Todo ARTEINFORMADO ▾ Busca artistas, galerías, exposiciones, premios, obras...

INICIO / AGENDA DE ARTE / EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN EN MADRID, ESPAÑA

La distancia entre A y B es la misma que entre B y A

LA DISTANCIA
ENTRE
A Y B

ES LA MISMA QUE
ENTRE
B Y A

JUEVES
8/JUNIO/2023
12:00 HORAS

AL MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO

LE GUSTARÍA
CONTAR CON
TU PRESENCIA

EN LA INAUGURACIÓN
DE LA EXPOSICIÓN:

LA DISTANCIA ENTRE A Y B
ES LA MISMA QUE ENTRE B Y A

Un diálogo entre
la colección del Museo de Arte
Contemporáneo de Madrid
y la colección de Mariano Yera.

Bajo la mirada de Bea Espejo

Próximamente un
NUEVO
ARTEINFORMADO

La colección:
diálogos

Volumen 2:
El tiempo es una ilusión

20.09.23 - 04.02.24

Collegium